

डॉ. मदन सैनी का राजस्थानी कहानियों में लोकजीवन

Dr. Madan Saini Folk Life in Rajasthani Stories

Paper Id : 20521 Submission Date : 2025-07-08 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16924374

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

राजेश चौधरी

शोधार्थी

विभाग राजस्थानी

जे जे टी युनिवर्सिटी

झुंझनू, राजस्थान, भारत

सारांश

साहित्य का मूल सृजन आधार सामाजिक परिवेश और मनुष्य होता है। मनुष्य के जीवन में नैतिकता, अनैतिकता, वासना प्रेम वर्जनाओं के कई छुए अनछुए आवर्त अनावृत, शोभनीय और अशोभनीय पलों का सृजन होता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के आधार स्तम्भ होते हैं। समाज से ही साहित्य की व साहित्य से ही समाज की गौरव गरिमा बनी रह सकती है। समाज की रीतियां, कार्य प्रणालियां अधिकार परस्पर व्यवहार स्वतंत्रता जैसे सभी विषय लोक साहित्य के अध्ययन के विषय हैं।

भारतीय जीवन मूल्यों का लौकिक जीवन के आधार पर आंकलन किए जाने पर परिभाषित होता है कि समाज सामाजिक सन्बन्धों का जाल है। यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यह समाजशास्त्रीय परिभाषा के बहुत निकट है। वस्तुतः साहित्य भी मानव और उसके परस्पर जटिल और परिवर्तनीय सन्बन्धों का अध्ययन कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। मानव सन्बन्धों की पड़ताल में जहां साहित्य की भूमिका प्रारम्भ होती है वही समाजशास्त्र की सीमा समाप्त होती है। "समाजशास्त्र परिवर्तन के चरणों की ओर संकेतभर करता है जबकि साहित्य उन कारणों के औचित्य अनौचित्य की समीक्षा कर समाधान पर जोर देता है। समाज की रीतियां, कार्य प्रणालियां अधिकार परस्पर व्यवहार स्वतंत्रता जैसे सभी विषय लोक साहित्य के अध्ययन के विषय हैं। साहित्य लोक जीवन के सभी पहलुओं पर दृष्टि निक्षेप कर उसके शिवत्व की स्थापना के लिए सतत् चेष्टाएं करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The basic creation base of literature is the social environment and man. In the life of man, many touched, untouched, uncovered, decent and indecent moments of morality, immorality, lust, love, taboos are created. Literature and society are the pillars of each other. The pride and dignity of literature can be maintained only through society and the dignity of society can be maintained only through literature. All the subjects like customs, working systems, rights, mutual behavior, freedom of society are the subjects of study of folk literature.

When Indian life values are assessed on the basis of worldly life, it is defined that society is a web of social relations. It always keeps changing. This is very close to the sociological definition. In fact, literature also presents its conclusions by studying man and his mutual complex and changing relations. The role of literature begins in the investigation of human relations and the boundary of sociology ends there. "Sociology only points towards the stages of change while literature reviews the appropriateness and inappropriateness of those reasons and stresses on the solutions. All subjects like social customs, working systems, rights, mutual behavior, freedom etc. are the subjects of study of folk literature."¹ Literature focuses on all aspects of folk life and makes continuous efforts to establish its goodness.

मुख्य शब्द

लोकजीवन, समाज, जनमानस, ग्रामीण, शिक्षा ।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Public Life, Society, Public, Rural, Education.

प्रस्तावना

साहित्य का मूल सृजन आधार सामाजिक परिवेश और मनुष्य होता है। मनुष्य के जीवन में नैतिकता, अनैतिकता, वासना प्रेम वर्जनाओं के कई छुए अनछुए आवर्त अनावृत, शोभनीय और अशोभनीय पलों का सृजन होता है। "मनुष्य स्वभावजन्य कर्मजोरियों के चलते वासनाओं विकृतियों और मनोगत क्रीड़ाओं के प्रति दुराव छिपाव रखता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक सृजक अपने जीवन में अधूरेपन (अभावों) की पूर्ति कला संसार से करता है।" साहित्य के प्रत्येक स्वरूप उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि में थोड़ी-बहुत मात्रा में मानसिक उद्वेगों के उत्थान-पतन अर्थात् उतार-चढ़ाव के तत्व अवश्य ही विद्यमान रहते हैं।

प्रत्येक मानव जीवन की सौन्दर्यनुभूति से आकर्षित होता रहता है। सभी कलाकृतियों एवं साहित्यिक रचनाओं में रचनाकार अपनी बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी दोनों अभिवृत्तियों की एवं चिंतन भावना संवेदना तथा अन्तः प्रशंसा की चारों क्रियाओं का भरपूर उपयोग करता है। जिसके परिणाम स्वरूप कृति में विस्तार और गहराई, विचार और भावना, सामान्यता एवं विलक्षणता का आभास अवश्य अनुभव किया जाता है।

साहित्य और समाज एक दूसरे के आधार स्तम्भ होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। साहित्य और समाज में परस्पर चोली-दामन का सम्बन्ध होता है। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य पंगु अर्थात् शून्यवत होता है। समाज से ही साहित्य की व साहित्य से ही समाज

की गौरव गरिमा बनी रह सकती है। सभी समाजशास्त्रियों ने इन्हें एक दूसरे पर निर्भर व आश्रित होना सिद्ध किया है। "सामाजिक व्यवस्था का उच्चादर्श साहित्य पर अवलम्बित होता है और साहित्य समाज की व्यावहारिकता पर निर्भर करता है साहित्यकार अपनी लेखनी के द्वारा सामाजिक विद्रूपताओं का खण्डन मण्डन करते हुवे समाज में चेतना जागृत करता है और मानव जीवन को उचित अनुचित सही गलत भण्डन आदि का संदेश देता है तथा इस प्रकार वह एक अच्छे समाज के विकास में अपना सहयोग देता है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध आलेख का उद्देश्य डॉ मदन सैनी की राजस्थानी कहानियों में लोकजीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करना है, डॉ मदन सैनी की कहानियां लोक प्रेरणादायी, लोक कल्याणकारी और समाज में फैली कुरीतियों की और ध्यान आकर्षित करती है और समाज को उन कुरीतियों को त्यागने का संदेश देती है। इस आलेख का उद्देश्य डॉ मदन सैनी की लोक जीवन पर आधारित सभी कहानियों का गहराई से अध्ययन कर अमृत रूपी मक्खन पाठकों को उपलब्ध करवाना रहेगा।

साहित्य अवलोकन

फुरसत संग्रह की कहानी भारतीय संस्कृति के कालजयी तत्वों को रेखांकित करने में सक्षम है। संग्रह की 'हिंडों' कहानी एक बेहद कारुणिक कहानी है 'डर' कहानी में मनोविज्ञान की स्वाभाविक व्यञ्जना हुई है। 'बिडिया' कहानी में नशे के दुर्गुण रूप में बीड़ी को बहुत ही भयवाह बताया गया है 'कातरों' कहानी में अकाल की विभीषिका से जूझते राजस्थानी ग्रामीणों के कृषि कार्यों की विडम्बना स्थितियों का चित्रण किया है। 'भोर' कहानी में शराबखोरी की बुरी लत को छुड़ाने का संदेश दिया गया है वही 'सोने रो सूरज' में बालमनोविज्ञान के स्तर पर जो ताना-बाना बुना गया है वह स्वाभाविक ही है 'मंजल' और 'भायला' कहानियों में बेरोजगारी एवं भावनात्मक संबंधों को गहराई से उजागर किया गया है। डॉ मदन सैनी की 'भोळी बातां' कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां हैं। इनकी प्रथम कहानी 'म्हे की नी जाणु' में भोले-भाले ग्रामीणों के अज्ञानता का फायदा उठाने वाले ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करते हुए ग्रामीणों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है। 'इंगो' कहानी में अहं की टकराहट को अशान्ति का कारण बताते हुए लेखक ने इसके निराकरण हेतु समुचित उपाय पाठक के समक्ष रखे हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं। 'निसरणी' कहानी में लेखक ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों की तरफ संकेत करते हुए कथाकार ने मनोविज्ञानी ढंग से इसके दुष्परिणामों की तरफ संकेत किए हैं। 'तू नी समझेला' कहानी छुआछूत की बुराई को जिस खूबसूरती से उकेरा गया है वह अद्भुत है। संग्रह में 'सगपण' कहानी में बिना सोचे समझे सगाई विवाह जैसे महत्वपूर्ण सन्बन्ध करने वाले को सचेत किया गया है। कहानी 'इंदोडी' में दृढ़ मनोबल वाले झूमरमल नगर विदूषक कैदारनाथ के कुचक्र में फंसकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। संग्रह की शीर्षक कहानी 'भोळी बाता' में एक सरल हृदय भोले भाले व्यक्ति की मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। 'मोखातर' कहानी भारतीय पुरुष प्रधान समाज में पुत्र जन्म के महत्व को रेखांकित करती अत्यंत मार्मिक कहानी है। इस कहानी में संवेदनात्मक ढंग से इसे बहुत संजीदगी के साथ चित्रित किया है। 'फूल' कहानी भी मोखातर की श्रेणी में रखी जा सकती है संग्रह की अन्य कहानियों में 'सपनों' व 'यारी रो घर' भी बुनावट की दृष्टि से बहुत सशक्त बन पड़ी है संग्रह की अंतिम कहानी 'जमीन सु जुड़ाव' में मानवीय संवेदनाओं की सुन्दर स्तुति के साथ-साथ शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। डॉ मदन सैनी निबंध संग्रह 'सिरजण री साख' में भी लोकजीवन से जुड़े कई निबंध रचे गए हैं। इस संग्रह के दूसरे निबंध 'राजस्थानी लोकसाहित्य में सुगन' को पढ़ने के बाद यहाँ के जनमानस में रचे-बसे शकुन सन्बन्धी लोकविश्वास का सुखद एहसास होता है। श्री मदन सैनी की प्रायः सभी कहानियाँ लोकजीवन की झाँकी-सी प्रस्तुत करती हैं। लोकजीवन की विभिन्न स्थितियों के बिम्ब इन कहानियों में दृश्यमान होते हैं। भारतीय जन-जीवन के शाश्वत मूल्यों और समाज में हो रहे बदलावों के साथ श्री सैनी का कथाकार अपनी पैनी दृष्टि से समस्त गुणावगुणों का विश्लेषण करते हुए आमजन की पीड़ा, संघर्ष, व मानवीय मूल्यों के क्षरण को उकेरते हुए उदत्त मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है।

मुख्य पाठ

डॉ.मदन सैनी की राजस्थानी साहित्य में लोकजीवन पर बहुत सी पुस्तके हैं पर फुरसत (कहानी संग्रह) भोळी बातां (कहानी संग्रह), सिरजण री साख (निबंध संग्रह) प्रमुख रूप से हैं। फुरसत संग्रह की पहली ही कहानी भारतीय संस्कृति के कालजयी तत्वों को रेखांकित करने में सक्षम है। यह कहानी संदेश देती है कि चाहे कितना ही पाश्चात्य प्रभाव इस देश पर हावी हो जाए, यहाँ की संस्कृति के मूल स्वरूप को कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। कहानी का शीर्षक ही 'दीठ' है। कथा नायक बदरी आधुनिक सोच का युवक है। बायोस्कोप में नग्न युवतियों को नहाते हुए देख रहा है। बदरी की माँ ने ऐसी ही बायोस्कोप बदरी को बचपन में दिलवाई थी जिसमें तीर्थों के दृश्य थे। बदरी की माँ उसे बायोस्कोप देखते हुए देखती हैं तो उसे पुरानी स्मृति या ताजा हो जाती है और बदरी से बायोस्कोप स्वयं देखने का आग्रह करती हैं। बदरी झेंप जाता है और माँ की अवज्ञा करके घर से बाहर चला जाता है। और वह बाजार में तीर्थ वाला बायोस्कोप ढूँढता है पर बाजार में नहीं मिलता है वो उदास होकर घर आ जाता है तो वो देखता है कि माँ उसी बायोस्कोप को देख रही हैं माँ की मधुर वाणी गुंजती है की तूने तो भगवान के दर्शन नहीं करवाए पर बहु ने मुझे ये बायोस्कोप ढूँढ कर दे दिया। और मैं तभी से देख रही हु कन्हैया की लीला, गोपियों के वस्त्र लेकर न जाने कहा छुप गया है दिखाई नहीं देता, पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। माँ के ये कथन मूलतः इस देश की सांस्कृतिक सोच और गहरी जड़ों की ओर संकेत करते हैं। वहाँ दृष्टि दोष नहीं अपितु दृष्टि नैर्मल्य ही दिखाई देता है। संग्रह की 'हिंडों' कहानी एक बेहद कारुणिक कहानी है जहा आम मध्यमवर्गीय परिवार अपनी आशाओं उपेक्षाओं को पूरा करने के सपने देखता रहता है और जब ऐसा अवसर मिलता है तब खुद नहीं मिलता। यह कहानी प्रेमचंद की 'ईदगाह' से तुलनीय है 'थप्पड' कहानी में बोझे उग्रवाद पनपने की पूर्व की पाठिका देखने को मिलती है। यह कहानी उग्रवाद पनपने के कुछ कारणों पर प्रकाश डालती है। 'डर' कहानी में मनोविज्ञान की स्वाभाविक व्यञ्जना हुई है। लेखक के जीवन में घटी सच्ची घटना के आधार पर ज्यों की त्यों सृजित यह कहानी पाठकों को अंत तक बान्धे रखती है। कथा-नायक अपने शैतान सहपाठी की कक्षाध्यापक से शिकायत करता है, फलत ने उदंड छात्र की बेरहमी से पिटाई होती है और वह स्कूल छोड़ देता है। शैतान सहपाठी ने स्कूल छोड़ने के बाद बहुत पैसे कमाए और एक दिन कथा-नायक को मिल धन्यवाद दिया की उस दिन आपकी वजह से मैं स्कूल छोड़ पाया क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं था फिर काम में तमगग गया और आज इस मुकाम पर पहुँच गया हु।

''बिडिया' कहानी में नशे के दुर्गुण रूप में बीड़ी को बहुत ही भयवाह बताया गया है यह कहानी

भावुकतापरक भी है और समाजोपयोगी भी। ग्रामीणों में बीड़ी के नशे की आदत घर किए रहती है। लेखक इससे होने वाली हानियों पर प्रकाश डालते हुए कथा नायक से गंगा जी में बिड़िया छुड़वा देते हैं '8'कातरों' कहानी में अकाल की विभीषिका से जूझते राजस्थानी ग्रामीणों के कृषिकार्यों की विडंबनापूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है।

'भोर' कहानी में शराबखोरी की बुरी लत को छुड़ाने का संदेश दिया गया है वही 'सोने रो सूरज' में बालमनोविज्ञान के स्तर पर जो ताना-बाना बुना गया है वह स्वाभाविक ही है 'मंजल' और 'भायला' कहानियों में बेरोजगारी एवं भावनात्मक संबन्धों को गहराई से उजागर किया गया है।

कहानी संग्रह में 'दया' व 'फुरसत' के अतिरिक्त 13 कहानियाँ और हैं जिनके शीर्षक अपनी उपक्रमशीलता के सन्दर्भ में मदन सैनी की खास भूमिका को ध्वनित करते हैं ये हैं दीठ, हिंडो, डर, थप्पड़, बिड़िया, भोर, जोडायत, सौने से सूरज हार-जीत, मंजल कातरों, बेगार - ये शीर्षक मन को आकर्षित ही नहीं करते बल्कि इनसे जिज्ञासा फैलाव लेकर मोह में तब्दील होती है और कथा वस्तु को केन्द्रीय संवेदन से जोड़ने में भी पूर्णतः सक्षम है।

डॉ मदन सैनी की 'भोली बातां' कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ हैं। इस पुस्तक को कहानियों के दृष्टीकोण से पढ़े तो कहा जा सकता है कि संग्रह की प्रत्येक कहानी मानवीय संवेदना के सकारात्मक पक्ष को उजागर करते हुए पाठक के मन में अपनी अमिट छाप अंकित कर जाती है। इनकी प्रथम कहानी 'म्हे की नी जाणु' में भोले-भाले ग्रामीणों के अज्ञानता का फायदा उठाने वाले ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करते हुए ग्रामीणों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है। जिससे ऐसे पाखण्डी लोगों के भंवरजाल से बचा जा सके।

'ईगो' कहानी में अहं की टकराहट को अशान्ति का कारण बताते हुए लेखक ने इसके निराकरण हेतु समुचित उपाय पाठक के समक्ष रखे हैं जो अत्यन्त प्रभावशाली हैं। घर परिवार एवं समाज में सौहार्दपूर्ण जीवनयापन के लिए यह कहानी प्रेरणदायी है। इसी प्रकार 'निसरणी' कहानी में लेखक ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों की तरफ संकेत करते हुए कथाकार ने मनोविज्ञानी ढंग से इसके दुष्परिणामों की तरफ संकेत किए हैं। जहां विद्यार्थी आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस कहानी में नायक आत्महत्या नहीं करता, किन्तु अपराधबोध से उसकी मानसिकता कुंठीत हो जाती है और जीवन नीरस। फलतः उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है।

'तू नी समझेला' कहानी में छुआछूत की बुराई को जिस खूबसूरती से उकेरा गया है वह अद्भुत है। संग्रह में 'सगपण' कहानी में बिना सोचे समझे सगाई विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबन्ध करने वालों को सचेत किया गया है। कहानी 'इंटोडी' में दृढ़ मनोबल वाले झूमरमल नगर विदूषक कैदारनाथ के कुचक्र में फंसकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। 'संग्रह की शीर्षक कहानी 'भोली बाता' में एक सरल हृदय भोले भाले व्यक्ति की मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। हमारे समाज में आज भी अधिकांश ऐसे ही भोले भाले लोग हैं। 'मोखातर' कहानी भारतीय पुरुष प्रधान समाज में पुत्र जन्म के महत्व को रेखांकित करती अत्यंत मार्मिक कहानी है। इस कहानी में संवेदनात्मक ढंग से इसे बहुत संजीदगी के साथ चित्रित किया है। 'फूल' कहानी भी मोखातर की श्रेणी में रखी जा सकती है जिसमें हिन्दू मान्यता के अनुसार मृतक की अस्थियों को हरिद्वार में गंगाजी के पवित्र जल में प्रवाहित करने की परम्परा है। यह कहानी पीड़ित शोषित व्यक्ति के दुख-दर्द को पाठकों की संवेदना का हिस्सा बनाती है। संग्रह की अन्य कहानियों में 'सपनों' व 'यारी रो घर' भी बुनावट की दृष्टि से बहुत सशक्त बन पड़ी है संग्रह की अंतिम कहानी 'जमीन सु जुड़ाव' में मानवीय संवेदनाओं की सुंदर परस्तुति के साथ-साथ शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है।

डॉ मदन सैनी निबंध संग्रह 'सिरजण री साख' में भी लोकजीवन से जुड़े कई निबंध रचे गए हैं। 'इस संग्रह के दूसरे निबंध 'राजस्थानी लोकसाहित्य में सुगन' को पढ़ने के बाद यहाँ के जनमानस में रचे-बसे शकुन संबन्धी लोकविश्वास का सुखद एहसास होता है। 'इस संग्रह के बारे में राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि शंकर सिंह राजपुरोहित अपने शब्दों में लिखते हैं 'हिलै-मितै अर पढ़े-लिखे जिका खिलै पण लाखीणे सिरजण री साख रो सौभाग्य तो बड़भागियां नै मिलै।

श्री मदन सैनी की प्रायः सभी कहानियाँ लोकजीवन की झांकी-सी प्रस्तुत करती हैं। लोकजीवन की विभिन्न स्थितियों के बिम्ब इन कहानियों में दृश्यमान होते हैं। भारतीय जन-जीवन के शाश्वत मूल्यों और समाज में हो रहे बदलावों के साथ श्री सैनी का कथाकार अपनी पैनी दृष्टि से समस्त गुणावगुणों का विश्लेषण करते हुए आमजन की पीड़ा, संघर्ष, व मानवीय मूल्यों के क्षरण को उकेरते हुए उदत मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है। संवेदना के स्तर पर श्री सैनी की कहानियाँ पाठक के अन्तर्मन को छूती व आंदोलित करती हैं।

निष्कर्ष

डॉ मदन सैनी के समग्र रचनाकर्म का अन्वेषण करने पर हम पाते हैं कि डॉ सैनी के पात्रों की मासूमियत, भोलापन और सरलता हृदयस्पर्शी हैं। पात्रों में यथार्थ के दर्शन होते हैं और जीवन से जुड़े तमाम सरोकारों को लेखक ने जिया है। डॉ सैनी के साहित्य का तलस्पर्शी अध्ययन- अनुशीलन करने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने कविताओं, कहानियों, निबंधों आदि के माध्यम से मानव-मन की विभिन्न परतों को मानोवैज्ञानिक धरातल पर बहुत ही सहजता के साथ उद्घाटित किया है। डॉ सैनी की राजस्थानी कहानियों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम आदमी वे यथार्थ को संवेदना के साथ निरूपित किया है वही राजस्थानी निबंधों में जीवन के विविध आयामों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालिन भारत, पृष्ठ 37
2. लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हिन्दी साहित्य का ब्रह्म इतिहास, पृष्ठ 257
3. डॉ उमाकांत वैचारिकी भाग 17 जनवरी मार्च 1998 पृष्ठ 51
4. जागती जोत, दिसंबर 2004 पृष्ठ 72
5. सिरजण री साख, मदन सैनी पृष्ठ 2
6. फुरसत, डॉ मदन सैनी, पृष्ठ 60
7. भोली बातां पृष्ठ 33-34,46
8. फुरसत, डॉ मदन सैनी पृष्ठ 68

